

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491679>
УДК 656.2

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ

Д.О. Самандаров,

заместитель начальника,

Дорожный центр повышения квалификации, подготовки и
переподготовки кадров АО «Ўзбекистон темир йўллари»

Ш.Ш. Ризакулов,

доц. кафедры финансов и бизнес аналитики,

ОКСОП между УрГЭУ и ТГЭУ,

г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматривается направления совершенствования стратегических направлений в Акционерном Обществе «Узбекистон темир йўллари» (АО «УТЙ»), так как в современных условиях отсутствует система управления безопасными перевозками в Республике. Рассмотрены основные риски нарушений устойчивости транспортных систем генерирует транспортная инфраструктура, основная ответственность за обеспечение экономической устойчивостью железнодорожной компании лежит на субъекте системы управления – управлении движением поездов. Кроме того рассматривается система управления для предприятия условия, в которых оно будет получать устойчиво высокие показатели развития в условиях конъюнктурных изменений внешней среды.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, система управления, нормативная база, безопасность движения

STRATEGIC SUSTAINABILITY AS A KEY FACTOR IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF A RAILWAY COMPANY

D.O. Samandarov,

deputy chief,

Road center for advanced training, training and retraining of personnel JSC

"Uzbekiston temir yo'llari"

Sh.Sh. Rizakulov,

Assoc. Department of Finance and Business Analytics,

OKSOP between USUE and TSUE,

Tashkent city

Annotation: The article discusses the directions for improving strategic directions in the Joint Stock Company "Uzbekiston Temir Yollari" (JSC "UTY"), since in modern conditions there is no safe transportation management system in the Republic. The main risks of violations of the stability of transport systems are considered, which is generated by the transport infrastructure, the main responsibility for ensuring the economic stability of the railway company lies with the subject of the management system - train traffic control. In addition, the management system for the enterprise is considered, the conditions in which it will receive consistently high development rates in the conditions of market changes in the external environment.

Keywords: economic sustainability, management system, regulatory framework, traffic safety

Система управления железнодорожной отраслью Республики Узбекистан в настоящее время находится в процессе обновления и структурных изменений [1-3]. На основании решения правительственного закона железнодорожный транспорт Республики Узбекистан преобразуются в вертикально-интегрированную модель управления с выделением трёх главных бизнес-блоков, это – инфраструктура, управление движением, тягово-вагонный подвижной состав [4-6] При этом предполагается концентрация административных и ресурсных полномочий на центральном уровне

управления. Такая модель может привести к несогласованности в перевозочном процессе структурных подразделений Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» (АО «УТЙ») [2-6]. При централизации ресурсных полномочий в новой модели управления могут возникать проблемы в эксплуатационной работе линейных подразделений АО «УТЙ», такие как сбои в материально-техническом обеспечении, задержки в предоставлении «окон», повышение рисков транспортных происшествий и других событий, связанных с нарушениями безопасности перевозок. Это обусловлено уменьшением функционала руководителей предприятий, снижением оперативности в принятии решений, несогласованностью целей и оперативных задач структурных подразделений в рамках реализации требований безопасности перевозок.

Любая система в результате своей деятельности стремится к двум взаимосвязанным показателям: с одной стороны к длительному развитию, а с другой к устойчивому функционированию. Для развития важна устойчивость, поскольку она обеспечивает базис, на котором можно выстраивать новую структуру и определять все более новые и амбициозные цели. Но при этом устойчивостью необходимо заниматься тогда, когда все показатели находятся в норме, когда организация находится на векторе, обеспечивающим рост. Организационная структура представляет собой ключевой нематериальный актив производственно-экономической системы. Оптимально выстроенная и грамотно используемая организационная структура как человеческий скелет способна обеспечивать здоровое и эффективное функционирование живой системы, под которой понимается любая организация, что способствует достижению стратегической устойчивости. В общем смысле стратегическая устойчивость понимается как способность организации длительно и поступательно осуществлять свою деятельность.

И.А. Богданов определяет стратегическую устойчивость как «устойчивость экономики, показывающую прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки. Однако если экономика не развивается, то у нее резко сокращаются

возможности выживания, сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам.

Таким образом, устойчивость и развитие – важнейшие характеристики экономики как единой системы». Непосредственно о стратегической устойчивости как важной компоненте процесса развития организации заговорили в середине 1970-ых годов прошлого века во время первого энергетического кризиса. Данное направление, изучающее стратегическую устойчивость, получило название «ecostate» - economic security of state. Оно рассматривает вопросы по обеспечению устойчивого экономического роста на макро- или мезоуровне за счет развития структурных компонентов: территорий, отраслей и предприятий. На микроуровне понятие «стратегическая устойчивость» различными экономистами трактуется по-своему. Так, авторы диагностического подхода считают, что стратегическая устойчивость – это совокупность финансовых параметров, обеспечивающих функционирование системы, которые в итоге позволяют создавать финансовую устойчивость; корпоративную культуру; технологическую устойчивость и внедрять инновации.

Профессор Райзберг Б.А. под стратегической устойчивостью рассматривает финансовое состояние предприятия, которое создается за счет проводимой операционной деятельности в нормальных условиях при условии того, что все обязательства перед сотрудниками, поставщиками, дистрибьюторами, банками, государством выполняются в срок. Другая позиция представляет под этим понятием комплексную характеристику субъекта хозяйствования за определенный временной промежуток, отражающую способность поддерживать ключевые финансовые, маркетинговые, производственные и кадровые показатели на нормативном уровне вне зависимости от колебаний внутренней и внешней среды.²⁰ Шатунова определяет стратегическую устойчивость как состояние динамического развития предприятия, при котором характерно экономическое равновесие социально-экономических параметров системы при изменчивой внешней и внутренней среде.

Таким образом, можно сформулировать обобщенное понятие стратегической устойчивости – это экономическая способность транспортной организации в течение длительного времени с учетом принципа акселерации создавать, развивать, сохранять и достигать

требуемого результата за счет имеющихся конкурентных преимуществ на фоне возрастающего влияния антропогенного фактора в транзитивной среде. Стратегическая устойчивость как показатель представляет собой совокупность разносторонних элементов в деятельности производственно-экономической системы, которые в своем взаимодействии создают возможность стабильно-успешного существования в долгосрочной перспективе. Факторами, формирующими данный показатель, являются:

- рынок;
- финансы;
- кадры;
- аудитория/потребители;
- конкуренты;
- эффективные, конкурентные, инновационные технологии.

Обеспечение деятельности по достижению стратегической устойчивости зависит от того, как система справляется со следующими задачами:

1. Обеспечить эффективную экономическую деятельность как с поставщиками и дистрибьюторами с одной стороны производственной цепочки, так и с потребителями с другой.

2. Выработать действенную конкурентную стратегию, обеспечивающую защиту интересов компании на рынке.

3. Создать условия для усовершенствования результатов экономической деятельности в будущем.

Ключевыми показателями стратегической устойчивости являются экономическое равновесие и сбалансированность деятельности. Экономическое равновесие – это сбалансированность внешних и внутренних сил, действующих на организацию, а также влияющих обстоятельств, при которой система сохраняет состояние спокойствия или часть ее элементов остаются неизменными.

Устойчивость в первую очередь объясняет способность системы противостоять внешним угрозам. «Наиболее устойчивым является такое состояние системы, которое, при внешних воздействиях и внутренних сдвигах, подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего состояния. Условием устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние свойства

объекта. Для того чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо совершенствовать саму систему».

Выделяют три основных вида устойчивости:

1. Внешняя устойчивость. Обеспечивается внешним управлением.

2. Внутренняя устойчивость. Достигается за счет своевременного и обоснованного вмешательства в предкризисные явления в экономике системы.

3. Унаследованная устойчивость. Развивается через формирование и развитие внутренних возможностей и ресурсов предприятия.

Экономическая система находится в состоянии равновесия в тот момент, когда все ее элементы находятся в состоянии равновесия, при этом каждый элемент взаимозависим. На подобном принципе строится построение моделей в теории игр, теории экономического равновесия. Стратегическая устойчивость – это амбивалентное явление, то есть оно несет в себе как положительное воздействие, так и отрицательное. Позитивное влияние заключается в том, что устойчиво функционирующая система упрощает задачи по прогнозированию деятельности; в таких условиях легче определить какие процессы и как будут сказываться в будущем; что оказывает большую помощь в процессе разработки стратегии развития. Отрицательное влияние заключается в том, что подобная система становится трудноуправляемой, так как устойчивость порождает неизменность, косность, что в свою очередь делает некоторые процессы и явления практически не поддающимися влиянию и регулированию. При этом система находится в большой зависимости от вероятного нарушения устойчивости, поскольку в таком случае очень быстро может усилиться неустойчивость системы, и она начнет усиленно ослабевать.

Ключевым в деятельности любой производственно-экономической системы становится концепция завоевания и сохранения лидерства на рынке, за счет активного взаимодействия с агентами и процессами во внешней среде. Это ведет к увеличению потребности в научном прогнозе формирования рынков в различных аспектах: поведение потребителей и поставщиков, конкуренция, тенденции научно-технического прогресса и иных многочисленных

факторов внешней среды, и их влияния на положение предприятия. Масштаб производства уже не является достаточной гарантией лидерства в отрасли. Чаще всего в лидеры выбиваются сравнительно небольшие компании, которые максимально эффективно организуют свою деятельность и правильно определяют собственные конкурентные преимущества. Постепенно центральное место в управлении начинает занимать проблема, связанная с выработкой стратегии, которая способна создать для предприятия условия, в которых оно будет получать устойчиво высокие показатели развития в условиях конъюнктурных изменений внешней среды. Успешное выполнение рассматриваемых целей должно позволить производственно-экономической системе достигнуть высокого уровня конкурентоспособности, а через нее постепенно достичь состояния позитивной стратегической устойчивости.

Список литературы

- [1] Раматов А.Ж. Комплексная программа развития и модернизации железнодорожной отрасли на 2019-2021 годы: докл. на заседании Кабинета Министров / А.Ж. Раматов. – Ташкент.: Тасвир, 2018. 81 с.
- [2] Богданов И.А. Экономическая безопасность России: теория и практика. / И.А. Богданов - М.: Маркет ДС, 2001. 352 с., 24 с.
- [3] Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности. / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко - М.: Кнорус, 2009. 552 с., 60 с.
- [4] Бараненко С.П. Стратегическая устойчивость предприятия. / С.П. Бараненко, В.В. Шеметов - М.: Центрполиграф, 2004. – 496 с., 231 с.
- [5] Ризакулов Ш.Ш. Формирование системы управления железнодорожной компанией с учетом параметров экономической устойчивости / Ш.Ш. Ризакулов. // Дисс. к.э.н.: 08.00.05. – Санкт-Петербург: Международный банковский институт, 2018. 159 с.
- [6] Корчагина Е.В. Экономическая устойчивость предприятия: виды и структура / Е.В. Корчагина // Проблемы современной экономики. №3/4 (15/16), - СПб., 2005. 61 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ramatov A.Zh. Comprehensive program for the development and modernization of the railway industry for 2019-2021: dokl. at a meeting of the Cabinet of Ministers / A.Zh. Ramatov. - Tashkent.: Tasvir, 2018. 81 p.
- [2] Bogdanov I.A. Economic security of Russia: theory and practice. / I.A. Bogdanov - M.: Market DS, 2001. 352 p., 24 p.
- [3] Markaryan E.A. Economic analysis of economic activity. / E.A. Markaryan, G.P. Gerasimenko - M.: Knorus, 2009. 552 p., 60 p.
- [4] Baranenko S.P. Strategic stability of the enterprise. / S.P. Baranenko, V.V. Shemetov - M.: Tsentropoligraf, 2004. - 496 p., 231 p.
- [5] Rizakulov Sh.Sh. Formation of the management system of the railway company, taking into account the parameters of economic sustainability / Sh.Sh. Rizakulov. // Diss. Candidate of Economics: 08.00.05. - St. Petersburg: International Banking Institute, 2018. 159 p.
- [6] Korchagina E.V. Economic sustainability of the enterprise: types and structure / E.V. Korchagin // Problems of modern economics. No. 3/4 (15/16), - St. Petersburg, 2005. 61 p.

© Д.О. Самандаров, Ш.Ш. Ризакулов, 2022

Поступила в редакцию 21.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Самандаров Д.О., Ризакулов Ш.Ш. Стратегическая устойчивость как ключевой фактор обеспечения экономической безопасности железнодорожной компании // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 128-135. URL: <https://ip-journal.ru/>